

Firenze. 22. Giugno 1862

2769

Egregio Signore.

L'onore compartirmi da questo illustre Corpo scientifico con l'aggiunzione a
 Socia-Correspondente, non poteva a meno di lasciargli altamente da un lato, e confondermi dall'altro,
 poiché sento di non meritare sì onorevole distinzione. Ma se il buon volere può farci qualche cosa
 sulla naturale insufficienza, in occasione di certi mi adopero con ogni forza onde rendermene al
 non possibile ingratia: E. V. S. Micaela che si gentile mi è stata nel trasmettermi a tal fine
 dell'atto benigno l'accreditato Diploma, prego ora ad esprimere all'istesso Consesso i miei
 sentimenti di mia profonda riconoscenza, e gratitudine. E in questo mi reco pure a dovere il rendere
 a lei distinta grazie, mentre ho l'onore di poterle scriverne.

Di V. S. Micaela

Sig. Luigi Rudolphi
 Segretario della Correspondenza

Sua obbediente Serva
 Elisabetta Fiorini V. Marsanti